

БЫТИЕ — ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ ФИЛОСОФИИ.

Д.Кенжаева

к.ф.н доцент Кафедры гуманитарных наук

Л.Хайдарова

старшая преподаватель кафедры Гумманитарных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004833>**Аннотация**

С древних времен, когда человек осознал себя, он начал понимать, что он является составной частью мироздания. Сначала он понял важность средств к существованию, поддерживающих его жизнь, и начало формироваться чувство уважения и защиты их. Благодаря этому появились такие идеи, как освящение четырех стихий, лежащих в основе мироздания: воздуха, воды, земли и огня, и простые космологические представления о мироздании. Мир, прежде всего, в узком смысле, это место, где живет человек. На самом деле существует множество понятий, таких как мир людей и животных, мир растений и насекомых, физический, ментальный, духовный мир и так далее.

Ключевые слова: философия, общество, бытие, категория философии, человек, эпоха, противоречие.

Abstract

Since ancient times, when a person realized himself, he began to understand that he is a component of the universe. At first, he understood the importance of the means of livelihood that support his life, and the feeling of respecting and protecting them began to form. Due to this, ideas such as the consecration of the four elements underlying the universe: air, water, earth and fire, and simple cosmological views of the universe appeared. The world, first of all, in a narrow sense, is the place where a person lives. In fact, there are many concepts like human and animal world, plant and insect world, physical, mental, spiritual world and so on.

Key words: philosophy, society, existence, category of philosophy, man, era, contradiction.

Входит

Этот мир, в котором мы с вами живем, — это единая вселенная со всей ее сложностью и проблемами, со всей ее прелестью и всей ее красотой. Концепция Олам 89 в первую очередь отражает пространство, в котором происходит человек и его деятельность. Если бы не было человека, не было бы и представлений об этом мире. Итак, вселенная имеет смысл для человека. Вселенная появляется вместе с вещами, из которых она состоит. Мир без чего-либо есть ничто. Это абстрактное понятие, то есть абстракция. С древних времен, когда человек осознал себя, он начал понимать, что он является составной частью мироздания. Сначала он понял важность средств к существованию, поддерживающих его жизнь, и начало формироваться чувство уважения и защиты их. Благодаря этому появились такие идеи, как освящение четырех стихий, лежащих в основе мироздания: воздуха, воды, земли и огня, и простые космологические представления о мироздании. Мир, прежде всего, в узком смысле, это место, где живет человек. На самом деле существует множество понятий, таких как мир

людей и животных, мир растений и насекомых, физический, ментальный, духовный мир и так далее. Они названы в честь вещей и событий, которые существуют в мире. Например, духовный мир человека — это очень всеобъемлющее понятие, включающее в себя его знания, опыт и воображение. В этом у нас более широкий смысл, чем тот, что мир — это место, где живут люди.

Термин «онтология». Существует множество ответвлений и различных направлений философии. Среди них важное место занимает наука о существовании «Онтология». Бытие есть предмет онтологии. Его содержание освещают такие понятия, как бытие и небытие, стандарт и качество, количество и мера, пространство и время, движение и изменение. По своему месту и значению изучение оригинальной философии начинается с онтологии. Поэтому в творчестве философов и мыслителей, живших в прошлом, онтология связана с бытием и бытием, вселенной и миром, внутренним и внешним, бытием и небытием, материей и движением, пространством и временем, конечностью и бесконечностью, человеческим и обществу вопросам придается особое значение. В истории философии сформировались различные течения и направления в этой области.

Термин «онтология» в смысле учения о бытии был впервые введен в научный оборот Р. Гоклениусом (1636 г.) и И. Клаубергом (1646 г.). Буквально оно означает содержание греческих слов «онтос» — существование и «логос» — учение. Исследования западного философа Г. Вольфа создали основу для широкого распространения этого термина, и он стал представлять собой важную часть основного содержания философии. «Понятие бытия» 1. Философы спорят о «существовании» и «небытии» с древних времен. Они написали множество работ о творении, сущности, характеристиках и формах существования. Так что же такое существование? Хотя этот вопрос кажется на первый взгляд очень простым, на него еще не найден ответ, удовлетворяющий всех людей. Такое положение объясняется наличием взглядов на существование с разных точек зрения. Например, некоторые философы объясняют существование, связывая его с материальностью, материальными телами. С их точки зрения существование есть понятие, охватывающее только объективную реальность. В том случае, когда мышление, человеческое мышление и наши мысли исключаются из понятия бытия, они отвечают, что такие понятия являются производными от объективной реальности. Часть философии, объясняющая учение о бытии, называется онтологией (это понятие впервые было использовано в философии Г. Вольфом). Эта отрасль философии изучает вопросы вселенной и существования. Отсутствие ничего не значит. Ничто есть начало и конец всего, что превращает все в ничто. В этом смысле ничто едино с бесконечностью, бесконечностью и вечностью. Там, где небытие отступает, появляется существование. Следовательно, и творец, и объект существования — небытие. Бытие есть существование от небытия к небытию. Ничто не сравнится с отсутствием. Нет ответа на вопрос, что такое отсутствие в науке. Согласно выводам современной науки, любое окружающее нас тело состоит из молекул, а молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из сложной структуры ядра и электронных оболочек. Электронные слои атома расположены на определенном расстоянии друг от друга и от ядра атома. Ядро атома водорода, считающегося простейшим атомом, состоит из одного протона, а ядра более сложных атомов состоят из протонов и нейтронов, протоны и нейтроны состоят из кварков и связывающих их

глюонов (глюон означает клей). Протоны и нейтроны называются нуклонами (лат. *cora* — ядро, ядро), нуклонами и гиперонами (греч. гипер — сверху, сверху) и барионами (греч. барыс — тяжелый). Это тяжелые частицы в области сильных взаимодействий и относятся к группе адронов (греч. адрос — сильный). Органические и неорганические вещества различаются по своей молекулярной структуре. Живые организмы состоят из органического вещества. Клетки и клеточные системы составляют основу строения живых организмов. Биосферу, окружающую Землю, можно рассматривать как целостную живую систему. Микроорганизмы, флора, фауна и взаимодействие человека обеспечивают существование этой биосферы. Известно, что Земля вместе с земным шаром и Луной, движущейся вокруг нее, один раз в год обращается вокруг Солнца. Эта система влияет и на биосферу. Различие регионов на земле, смена времен года связана с движением этой системы. Солнце и движущиеся вокруг него планеты, их луны, астероиды, метеориты, кометы и малые планеты вместе составляют Солнечную систему. Плутон, самая дальняя планета от Солнца, совершает один оборот вокруг него за 247 с половиной лет, то есть если земной год равен 365,25 дня, то плутоновский год равен 247 земным годам. Солнечная система является частью Галактики (Млечного Пути), которая содержит миллионы звезд. Его диаметр составляет 94,6 миллиона. равно световому году. Следующая система — Шар Галактик, который имеет диаметр 1 мегапарсек и содержит до 30 галактик (1 парсек (3,26 года)). Следующая система — Местный Шар Галактик, включающий 2 гипергалактики и включающий 27 карликовых галактик. В скоплении до 500 галактик, его диаметр составляет 5 мегапарсек. Скопление галактик сливается в сверхскопление галактик, которое имеет диаметр 40 мегапарсек и объединяет более 10 000 галактик. Полные крупные комплексы входят в состав других структурных единиц мироздания. Радиус Вселенной 15-20 миллиардов. да равно Философски обобщая эти системы, можно разделить материальные проявления бытия на разные структурные уровни. Качественно материя встречается в двух различных формах и проявлениях: осязаемой и неосязаемой. Материальные формы материи делятся на две части: материю и антиматерию. Они тесно связаны друг с другом, и при их столкновении происходит резкое качественное изменение, то есть материальный вид вещества превращается в невещественный вид. Нематериальный облик материи также бывает в двух формах: поле и излучение. Излучения в определенной области позволяют формировать материальные частицы в физическом вакууме (месте, где физический вакуум свободен от физических тел).

Таким образом, они также тесно связаны друг с другом. Там могут быть разные типы материи, отличные от тех, которые мы упомянули выше. Их природа пока не известна науке. Если классифицировать материальные проявления существования по структуре, то делается вывод о структурных уровнях существования. Если рассматривать структурную структуру бытия с точки зрения его качественного развития, то материальный мир также делится на три уровня. Его уровни организационной структуры делятся на: неорганический мир (неживая природа), органический мир (живая природа) и социальный мир (общество). Они отличаются друг от друга разнообразием, организованностью, относительной самостоятельностью и активностью. В неорганическом мире или неживой природе господствуют физико-химические отношения, поэтому законы неживой природы находятся в рамках этих

естественных наук, и они пассивны и организованы на низком уровне по сравнению с живым миром. В живой природе, т. е. в органическом мире, уровень ее организации выше, активнее и сложнее за счет участия биологических отношений. На уровне социального мира, помимо указанных выше отношений, существуют еще и специфические для общества социальные отношения. Структура такого мира чрезвычайно сложна, и существование на этом уровне свидетельствует о его крайней организованности, относительной самостоятельности и высоком уровне активности. Каждый человек, являющийся структурным элементом этого мира, отражает все отношения, присущие обществу, и действует осознанно, целенаправленно, предопределяя конкретные цели в общественных отношениях и отношениях. Приведем простой пример по этому поводу. Например, книга, которую вы держите в руках, написана разными, непохожими друг на друга учеными и специалистами одной профессии. Если вы хотите оценить вопрос с точки зрения устройства социального мира, то обратите внимание на то, как написана эта книга, как кто-то думает, может ли он объяснить тему просто и популярно или сложно. язык. Тогда дело становится немного яснее. Такую же ситуацию вы можете наблюдать и в случае с учителями, которые преподают вам разные предметы. И тогда, если вы сможете честно оценить свое отношение и отношение своих друзей к урокам, книгам, обучению, чтению и прослушиванию их, вы сможете в определенной степени понять сложные процессы в этом отношении. Однако это лишь процессы небольшой части жизни вас, ваших учителей и людей, написавших эту книгу.

А жизнь чрезвычайно сложна, в ней одновременно происходит много событий и происшествий. Например, вы сейчас читаете эти строки, в вашем теле и уме, вокруг вас, в теле, уме и душе людей, которые с вами живут, которых вы знаете и не знаете, происходят какие-то изменения и процессы.. Поэтому природа есть постоянное изменение, в изменении и движении, в переходе из одного состояния в другое, в развитии и прогрессе. Ты и наша жизнь есть миг этой бесконечности, и наше тело и душа тоже чудо мироздания в процессе вечных и вечных изменений. То, что мы с тобой родились в этом мире, и есть такое чудо Творца, и мы лишь связующее звено ушедших с будущими поколениями в этом светлом мире. И именно этим мы постоянно обязаны природе, обществу, развитию и прогрессу. Этот долг — глубокое чувство ответственности перед душами тех, кто пришел и ушел до нас, тех, кто придет и тех, кто не придет, тех, кто мог прийти и тех, кто не смог. Названные человеком миры никогда не существовали отдельно друг от друга. Они также связаны друг с другом, и один из них происходит от другого. Как правило, система с меньшим количеством соединений является более сложной и организованной, чем система с большим количеством соединений. Здесь действует то же правило. В неорганическом мире функционирует простейшая и низшая форма восприятия — механическое восприятие, а в органическом мире проявляется биологическое восприятие более сложной формы. Характерной чертой такого восприятия является избирательность, чувствительность и целенаправленное действие, а в обществе высшей формой восприятия является социальное восприятие, которое включает в себя и другие формы восприятия. Социальному миру свойственны сознательное и высокоорганизованное активное восприятие, общение и поведение. Возможно, существуют более сложные типы структурных уровней бытия, которых мы еще не знаем, но они еще не укладываются в

рамки нашего понимания. Итак, уровни организационной структуры существования отличаются друг от друга количеством и качеством своих связей, характером энергоинформационного обмена, уровнем активности и организованности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Европейские ученые Дэвид Юм и Джордж Беркли интерпретировали существование как комплекс наших чувств. Гегель определяет существование как абстракцию, проявление абсолютного духа. Во многих философских взглядах они объясняли существование, связывая его с настоящим временем, то есть с этим актуальным миром. По сути, существование — это широкое философское понятие, включающее в себя все существование, его прошлое, настоящее и будущее. Для объяснения бытия философы брали в качестве его антипода понятие небытия и на этой основе стремились выявить необходимую сущность бытия. В материалистической литературе существование объясняется сравнением его с объективной реальностью, с материей. Существование – это общее понятие, включающее в себя объективную и субъективную реальность, существующий и будущий миры, материальность и духовность, прошлое и будущее, ученого и жизнь, душу и тело.

Использованная литература:

1. «Философия», Оксфордский философский словарь, Блэкберн, Саймон (1994). Издательство Оксфордского университета
2. «Зарождение истории китайской философии», Сравнительные подходы к китайской философии. Куа, Энтони С.
3. Д. Резерфорд (ред.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy (Cambridge UP, 2006).
4. С. Надлер (редактор), A Companion to Early Modern Philosophy (Blackwell, 2002).
5. Шанд, Джон (ред.) Центральные труды по философии, том 3. Девятнадцатый век (Макгилл-Квинс, 2005 г.)
6. Бейсер, Фредерик С. Кембриджский компаньон Гегеля (Кембридж, 1993).
7. Секст Эмпирик, PH (= Очерки пирронизма) I.88. Sextus Empiricus, PH (= Outlines of Pyrrhonism) I.19-20